

LA VOCACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO DE NUESTRO TIEMPO CINCUENTA AÑOS DESPUÉS. TRIBUTO A ALEJANDRO NIETO¹

FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL
Universidad de las Islas Baleares
fj.bauza@uib.es

Cómo citar/Citation

Bauzá Martorell, F. J. (2025).

La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo
cincuenta años después. Tributo a Alejandro Nieto.

Revista de Administración Pública, 227, 43-74.

doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.227.02>

Resumen

La importancia capital que significó el artículo de Alejandro Nieto «La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo» merece no solo un reconocimiento, sino también un análisis para comprobar su vigencia y adaptar las reflexiones de su autor al momento presente; no solo en cuanto a la relación jurídico-administrativa, sino incluso a las relaciones Estado-sociedad.

Palabras clave

Derecho administrativo; Estado de derecho; poder; ciudadanos; servicio público.

¹ Un extracto de este texto fue leído como discurso de ingreso del autor en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, pronunciado el día 17 de febrero de 2025.

Abstract

The capital importance of Alejandro Nieto's article "The vocation of administrative law of our time" deserves not only recognition, but also an analysis to verify its validity and adapt the author's reflections to the present moment; not only in terms of the legal-administrative relationship, but even in State-society relations.

Keywords

Administrative law; Rule of law; power; citizens; public service.